

OS LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA DO 6º VEM TRAZENDO MUDANÇAS EM RELAÇÃO A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA AO DECORRER DOS ANOS?

Anabele Campos Lima¹
Grazielly Felix de Barros²

Lays Santana Ferreira³

Siane Gois Cavalcanti Rodrigues (Orientadora)⁴

RESUMO: O trabalho busca analisar a abordagem da variação linguística em livros didáticos do 6º ano que fazem parte integrante da coleção Projeto Teláris: Português, dando enfoque à evolução ao longo dos anos, observando de que forma o tratamento da temática pode refletir no aprendizado do discente. A pesquisa, que se embasa em autores como Bagno, Marcuschi, dentre outros, tem como objetivo revelar falhas significativas na abordagem da variação linguística, que muitas vezes acaba por reforçar estereótipos e preconceitos sociolinguísticos no campo da educação. Foram utilizados para a pesquisa a metodologia de análise e comparação através da seleção de dois livros, da coleção já mencionada anteriormente, para constituir o *corpus* deste trabalho: o de 2014 e o de 2022. A análise, por fim, mostra que, embora o livro mais recente apresenta algumas melhorias, contudo, ainda peca pela superficialidade e falta de exemplos concretos, sendo muito limitadas as formas de como a variação é trabalhada em ambos os livros, o que limita o desenvolvimento da ensino-aprendizagem dos alunos em relação às diversas formas de uso da língua, ressaltando a urgência de uma abordagem mais inclusiva e crítica nos livros didáticos, a fim de promover uma compreensão mais ampla e justa da variação linguística.

Palavras-chave: Livros didáticos; Variação linguística; Ensino-aprendizagem.

ABSTRACT: The study aims to analyze the approach to linguistic variation in 6th-grade textbooks that are part of the *Projeto Teláris: Português* collection, with a focus on how this approach has evolved over the years, observing how the treatment of this theme can impact student learning. The research, grounded in authors such as Bagno, Marcuschi, among others, seeks to reveal significant shortcomings in the way linguistic variation is addressed, which often ends up reinforcing sociolinguistic stereotypes and prejudices in the field of education. The methodology used includes analysis and comparison through the selection of two textbooks from the aforementioned collection: one from 2014 and another from 2022, forming the corpus of this study. The analysis ultimately shows that, although the more recent textbook presents some improvements, it still falls short due to its superficiality and lack of concrete examples. The ways in which variation is addressed in both books are very limited, which hinders students' teaching-learning development regarding the diverse forms of

¹ Estudante de Licenciatura em Letras/Português, UFPE. E-mail: anabele.campos@ufpe.br

² Estudante de Licenciatura em Letras/Português, UFPE. E-mail: grazielly.barros@ufpe.br

³ Estudante de Licenciatura em Letras/Português, UFPE. E-mail: lays.sferreira@ufpe.br

⁴ Professora do Departamento de Letras, UFPE. E-mail: siane.gois@ufpe.br

language use. This highlights the urgent need for a more inclusive and critical approach in textbooks in order to promote a broader and fairer understanding of linguistic variation.

Keywords: Textbooks; Linguistic variation; Teaching and learning.

INTRODUÇÃO

Os livros didáticos (LDs) são ferramentas fundamentais no ensino básico, tanto para professores quanto para alunos. Eles auxiliam no planejamento das aulas, organização dos conteúdos e também servem de apoio ao estudo diário dos estudantes.

Desde o início do século XXI, conforme Dionísio e Bezerra (2001), discute-se sobre a composição dos LDs, os temas que devem abordar e, especialmente, como tratar conteúdos relevantes para o ensino da língua portuguesa. Um desses temas é a variação linguística.

Apesar de sua importância, a variação linguística ainda é abordada de forma limitada e, muitas vezes, preconceituosa nos LDs. Essa falha compromete a formação dos alunos e reforça estigmas sobre diferentes formas de falar.

É essencial que os LDs sirvam como base para uma abordagem crítica e reflexiva sobre a variação linguística, rompendo com a ideia de certo ou errado na linguagem. Sousa (2018) aponta que o tema é vasto, mas pouco explorado nas práticas de sala de aula.

Este estudo, baseado em pesquisa qualitativa e documental, analisa dois LDs de uma mesma coleção, publicados em décadas diferentes. O objetivo é investigar possíveis mudanças na abordagem da variação linguística ao longo do tempo e refletir sobre sua presença no ensino da língua portuguesa.

1. UM TRATAMENTO LINGUÍSTICO ATENCIOSO

A base teórica deste estudo apoia-se, principalmente, nas obras de Marcos Bagno e Luiz Antônio Marcuschi, que propõem uma visão crítica da língua e denunciam o preconceito linguístico enraizado nas práticas escolares. Em *Nada na língua é por acaso* (2002), Bagno apresenta os fatores extralinguísticos — como região, escolaridade, classe social e idade — que influenciam a linguagem, reforçando que a língua é uma prática social, dinâmica e coletiva. Já em *Preconceito linguístico* (2007), o autor desmistifica oito mitos sobre a língua, ainda recorrentes nos livros didáticos e na prática docente, revelando um ciclo vicioso entre ensino tradicional, gramática normativa e materiais escolares. Em *Sete erros aos quatro ventos* (2013), Bagno aponta falhas frequentes nos LDs quanto ao tratamento da variação linguística, críticas que ainda se mostram atuais.

Marcuschi (2007), por sua vez, destaca que compreender a língua é ir além da gramática normativa. Para ele, a língua deve ser vista como fenômeno comunicativo, social e variável. O autor defende que a gramática tem seu valor, mas não deve ser o centro exclusivo

do ensino de língua portuguesa, pois não contempla a pluralidade real dos falantes. Assim, sua perspectiva orienta a análise dos LDs no sentido de identificar se há espaço para uma visão mais inclusiva e crítica da variação linguística.

Além desses autores, o estudo também se apoia nas monografias de Laís Santos Honório (2020) e Emily Ellen Lima de Sousa (2018). Honório analisa como os LDs aprovados pelo PNLD abordam a variação linguística, destacando a importância da aplicação de exercícios contextualizados e reflexivos. Sousa, por sua vez, afirma que o ensino da variação linguística deve ser contínuo, transversal e comprometido eticamente com a diversidade linguística do país. Ambas as pesquisas contribuem para atualizar e fortalecer os argumentos desta análise.

Dessa forma, os autores utilizados nesta fundamentação apontam para a necessidade urgente de que os LDs deixem de tratar a variação como erro ou desvio, e passem a valorizá-la como expressão legítima dos diversos contextos sociolinguísticos brasileiros. Essa mudança exige uma abordagem crítica e engajada no ensino da língua portuguesa.

1.1 Análise dos dados

O primeiro livro didático analisado apresenta uma abordagem limitada e problemática sobre variação linguística. O tema aparece em poucas subseções e está fortemente associado à ideia de linguagem formal como norma oficial, o que contribui para a manutenção de estigmas linguísticos. Embora mencione diferentes tipos de variações (regional, etária e situacional), não aprofunda os fatores extralinguísticos essenciais apontados por Bagno (2002), como classe social e escolarização.

Além disso, a definição de linguagem formal reforça o prestígio social de determinadas variantes, enquanto desvaloriza outras formas legítimas de expressão. As atividades propostas são descontextualizadas e pouco eficazes na promoção de reflexões críticas. Conforme aponta Honório (2020), esse tipo de abordagem pode reforçar visões normativas e limitar a compreensão dos alunos sobre a diversidade linguística. O uso da norma-padrão como referência absoluta reforça a desigualdade linguística e não considera a variação como algo natural e necessário.

O segundo livro demonstra avanços em relação ao anterior. Logo no início da abordagem, reconhece que as variedades linguísticas estão presentes tanto na fala quanto na escrita, o que contribui para romper com a ideia de que a norma escrita é a única forma "correta". O LD 2 também apresenta fatores como situação comunicativa, grupo social, idade e região, incluindo propostas de atividades relacionadas a esses contextos.

Apesar disso, ainda persiste certa vinculação entre linguagem formal e prestígio social,

e há pouca explicitação sobre a legitimidade das outras variantes. O conteúdo poderia aprofundar mais a ideia de que não existe um modo “errado” de falar, como defendem Marcuschi e Sousa. As atividades propostas indicam preocupação em valorizar a diversidade, mas nem sempre são exploradas de maneira crítica ou contextualizada.

Ao final, o LD 2 traz uma afirmação positiva e necessária: “É importante respeitar a forma de falar de cada um, pois todas são válidas e importantes”. Essa mensagem, embora simples, marca uma diferença significativa em relação ao LD 1. No entanto, o potencial reflexivo ainda não é plenamente explorado, o que revela que, mesmo com avanços, ainda há um caminho a percorrer para um tratamento realmente inclusivo da variação linguística nos livros didáticos de língua portuguesa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após uma série de análises comparativas e embasamento teórico apresentados ao decorrer do artigo, pode-se concluir que o estudo presente se torna uma extensão para a discussão da variação linguística nos LD's do 6º de LP. Acrescentando, desse modo, para o campo da pesquisa e da educação a importância de uma análise crítica, não apenas sobre os LD's de uma década atrás, mas principalmente sobre os livros que estão sendo apresentados atualmente para os discentes.

Por fim, chega-se à conclusão que é factível responder à pergunta inicial do estudo. Decorreu quase uma década desde o lançamento do LD 1, e sucederam mudanças entre os dois objetos de estudo que fazem parte da coleção de livros do *Português: Teláris*. Progressos positivos são apresentados no LD 2, todavia são pequenos devido à presença de questões descontextualizadas e superficiais. Ademais, o presente estudo mostra que, apesar de ser uma pauta apresentada e debatida há décadas, o processo é lento e o resultado, em sala de aula, quase ineficaz. Dessa forma, destaca-se a necessidade do levantamento da produção de estudos referente à temática, averiguando outras edições e coleções de LD's, para buscar compreender se ainda ocorrerão, no decurso dos anos, os mesmos preconceitos e estereotipação dentro dos livros.

Compreendendo essa pesquisa, com a certeza de que a problemática apresentada e desenvolvida continua e continuará ocorrendo, uma vez que ela se mostra necessária para a construção de futuros LD's e para a desmistificação de estigmas sobre a língua. Finalizamos, assim, que o discurso permanecerá, apesar do ponto final de qualquer texto escrito, à vista que a língua se torna responsável de ir além.

REFERÊNCIAS

BAGNO, Marcos. **Preconceito linguístico**: o que é, como se faz. 49. ed. São Paulo: Edições Loyola, 1999.

BAGNO, Marcos. **Nada na língua é por acaso**: por uma pedagogia de variação linguística. 3. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2002.

BAGNO, Marcos. **Sete erros aos quatro ventos**: a variação linguística no ensino de português. 1. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2013.

BEZERRA, Maria; DIONISIO, Angela. **O livro didático de português**: múltiplos olhares. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Lucerna, 2001.

HONÓRIO, L. S. **Fonética, fonologia e variação linguística**: uma análise de livros didáticos de língua portuguesa aprovados pelo PNLD 2017. 2020. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Letras - Português) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020.

MARCUSCHI, L. A. **Produção textual**: análise do gênero e compreensão. 1. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

MOTTA-ROTH, Désirée; HENDGES, Gabriela Rabuske. **Produção textual na universidade**. São Paulo: Parábola Editorial, 2011.

SOUSA, Emilly. **Variação linguística nos LD de português**: um conteúdo de Língua Portuguesa ou um fenômeno linguístico e transversal?. 2018. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Letras - Português) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2018.

Disponível em:

<<https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/49281/1/TCC%20Maria%20Luzia%20Barros%20de%20Andrade.pdf>>. Acesso em: 27 mar. 2024.